

DINIY EKSTREMIZM VA TERRORIZM JAMIYAT UCHUN HALOKAT

Toshqulov Zafar Safar o'g'li

*Termiz davlat universitetining Pedagogika instituti Aniq va tabiiy fanlar fakulteti
Matematika va informatika ta'lim yo'nalishi 2-kurs 201-guruh talabasi*

Annotatsiya: Ushbu maqolada dunyo ahliga bir necha yillardan beri islom olami nomiga dog' tushirayotgan terroristik tashkilotlar haqida gap ketadi. Qanday qilib bu xavf-xatarni bartaraf qilish mumkin. Terrorist tashkilotlar ortida turgan guruhlarini bizga salbiy ta'sirlari.

Kalit so'zlar: Diniy ekstremizm, terrorizm, islom dini, mafkuraviy tahdid, Vahobiylar, terroristik tashkilotlar.

Bilamizki, XXI asr kompyuter texnologiyalari asri hisoblanadi. Hozirgi vaqtda istalgan ma'lumotni bir necha soniyada topish va undan foydalanish mumkin. Shunday insonlar borki ular ijtimoiy tarmoqlar orqali "Allohning quli" "Allohning qilichi" "Ummu falona" va shu singari jarangdor nomlar qo'yib sodda insonlarni o'z domiga tortishmoqda. Ular dinni o'ziga niqob qilgan ekstremist terrorchilardir. Diniy ekstremizm qanday paydo?

Diniy ekstremizm — ba'zi diniy tashkilotlar yoki ayrim dindorlarning jamiyat qonun-qoidalariga mos kelmaydigan mafkurasi va faoliyati. Diniy ekstremizm ko'pchilik dinlarda mavjud bo'lib, uning tarafdorlari o'z oldiga siyosiy maqsadlarni qo'yadi. Islom ekstremizmining aqidasi ko'ra, birinchidan, go'yo barcha hozirgi zamon musulmon jamoalari islomiy tuslarini yo'qotganlar va "Johiliya" asari jamiyatlariga aylanganlar. Bunday yondashuv hukumat va uning olib borayotgan siyosatini keskin tanqid qilish uchun „asos“ bo'lib xizmat qiladi. Ikkinchidan, go'yo faqat „haqiqiy“ musulmonlar hokimiyatga kelgach, barpo bo'lajak „islomiy tartib“ni o'rnatish uchun keskin va agressiv harakat qilmoqlari lozim. Bunday harakatning qonunga muvofiqligi masalasi ular tomonidan umuman o'rta qo'yilmaydi, zero, ular faqat shariatga (bu ham ularning tor talqinida) tayanib ish ko'radilar va o'zlarini islomdan chekingan hokimni ag'darishga go'yo haqli deb biladilar. Islom ekstremizmining „nozik“ tomoni uning „din“ga (haqiqiy dinga emas) asoslanganidir. Guruh rahbarlari o'z qo'l ostidagi a'zolarining ongiga shu darajada ta'sir o'tkazadilarki, ular hatto o'zlarini qurbon qilishga, muayyan maqsad yo'lida „shahid“ yoki „kamikadze“ bo'lishga tayyor turadilar. „Musulmonbirodarlar“ harakati (Misr, 1928) dan yetishib chiqqan Sayyid Qutb (1906-65) hozirgi zamon islom ekstremizmining g'oyaviy asoschisi sifatida tan olingan. Uning „nazariya“siga ko'ra, o'zini musulmon deb hisoblovchilarning ko'pchiligi aslida musulmon emas va umuman, barcha davlatlar islomga qarshidirlar. Demak, maqsad-islom davlatini barpo qilish va jamiyatni to'lig'icha islomlashtirishdir.

Manbalarda keltirilishicha diniy ekstremizm va terrorizm kabi hodisalarning ildizlari uzoq tarixga borib taqaladi. "Terrorizm" so'zi birinchi marta 1793-1794-yillarda Fransiya inqilobi davrida iste'molga kiritilgan. O'sha davrda bu so'z ijobiy ma'noda qo'llangan va hukmdorlar tomonidan xalqqa nisbatan zulm oshib ketganda unga qarshi kurash ifodasi sanalgan. Shunday bo'lsada ular hech qachon ijtimoiy barqarorlik va tarqqiyot uchun bugungidek tahdid solmaganini qayd etib o'tish lozim. Zero hozirda diniy ekstremizm va terrorizm global xarakterga ega bo'lib, dunyoning barcha mamlakatlari hamda mintaqalariga birdek xavf solmoqda. Diniy ekstremizm kelib chiqishining

birinchi va asosiysi sababi bu – mutaassib fikr va qarashlarning paydo bo'lishidir. Ongi zaharlangan va mutaassibga aylangan kishilar o'zlari qilayotgan ishlarni to'g'ri deb hisoblagan holda, har qanday nomaqbul ishlardan ham bosh tortmaydilar. Vaholanki, ularni bu yo'lga boshlagan "rahnamolarning" asl maqsadi mohiyatan g'ayriinsoniy xarakterga ega. Ularning asosiy niyati butun Osiyo hududida qadimgi Arab xalifaligin barpo etish kerak deb kurashmoqdalar. Lekin, ularning asosiy niyati shu bilangina cheklanib qolmasdan, dinni niqob qilib olib hokimiyatni qo'lga olish, bu yo'lda „inson“ deb atalmish buyuk jonzotni o'ldirishdan ham tab tortmayapti. Ular hozirgi kunda, ayni daqiqada ham o'z yovuz, jirkanch ishlarni turli davlatlarda amalga oshirmoqdalar. Bugungi kunda ekstremistik oqimlar uchun mafkuraviy bo'shliq va qandaydir biron norozi kayfiyatdagi auditoriya qoldirmaslik lozim. Sof islom ta'limoti bilan ekstremistik oqimlar g'oyalari o'rtasidagi tafovutlarni chuqur ilmiy asosda tahlil etish. Bu borada yangi nashrlarga e'tibor berish. Xuddi kuchli zilziladan oldin havonlar bezovtalangani kabi, atrofimizda – mahalla ko'ya begona shaxslarning paydo bo'lishiga e'tiborsiz bo'lmaslik lozim. Farzandlarimiz, hatto yoshi kattalar faoliyatida xoh u xoh bu tarzda o'zgarishlarga diqqatni qaratish, buning zamirida biron bir katta muammo kelib chiqmaslik degan o'ya masalani o'rganish muhim sanaladi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, amalga oshmay qolgan terroristik harakatlarning 70 foizdan ortig'i fuqarolarning o'zlari bilib yoki bilmagan tarzda uni fosh etganlariga bog'liq ekan. Shu sababdan butun xalqimiz ana shu masalaga ogohlik bilan qarasa, terrorizmning dahshatli changaliga bandi bo'lmaslikning muhim shartlaridan biri bajarilgan bo'ladi deyish mumkin.

Ekstremizm va terrorizm odamlarning ertangi kuniga bo'lgan ishonchiga putur yetkazibgina qolmay, balki xalqaro maydondagi muammolarni, jumladan, turli e'tiqod vakillari bo'lgan xalqlar orasidagi o'zaro ishonchga soya solib, jahon taraqqiyotining xalqaro iqtisodiy va madaniy hamkorlikning rivojiga to'siq bo'lmoqda. Ekspertlarning xabar berishicha, dunyoda terroristik tashkilotlarning yuzdan ortig'i eng zamonaviy qurollar bilan qurollangan va bu tashkilotlar bir-birlari bilan axborot almashadilar, qo'poruvchilik ishlarini amlaga oshirayotgan paytda o'zaro sherikchi bo'ladilar, zarur bo'lgan vaqtda bir-birlariga moliyaviy va boshqa shakldagi yordam beradilar. Bunday tashkilotlarning eng yiriklari qatoriga „Al-Qoida“, „Al-Jihad al-islomiy“, „Hizbut-tahrir“, „Tolibon“ „ISHID“ „Vahobiylar“ va boshqa terroristik tashkilotlarni misol qilib aytishimiz mumkin. Islomiy ekstremizm hozirgi davrda va u bilan bog'liq terrorizm dunyoning 15 dan ortiq mamlakatiga alohida tahdid solmoqda. Bu davlatlar qatoriga Sudan, Misr, Suriya, Hindiston, Saudiya Arabistoni, Jazoir, Liviya, Senegal, Pokiston, Malayziya, Indoneziya, Falastin, Iroq va boshqa davlatlarda terrorizm eng ashaddiy ildiz otgan davlatlar sirasiga kiradi. Hozirgi kunda eng dahshatli qo'poruvchilik ishlari Suriya, Iroq va Afg'oniston davlatlari hududlarida sodir bo'lmoqda. Bizning yurtimiz O'zbekistonda ham 1999-yil 16-fevral (Toshkent), 2004-yilning mart-aprel va iyul, 2005-yilning may (Andijonda) oylarida sodir etilgan voqealar keng ko'lamlı xalqaro terrorchilik tuzilmasining navbatdagi „vahshiyliklaridan“ biri ekaniga hech qanday shubha qolmaydi. Bizning davlatimiz diniy ekstremizm va terrorizm bilan duch kelgan va uning asoratlaridan aziyat chekkan birinchi davlat emas. U bugun jahonning ko'plab mamlakatlari xavfsizligiga tahdid solayotgan illatdir.

Ma'lumotlarga qaraganda, bugungi dunyoda 500 ga yaqin terrorchi tashkilotlar ish olib bormoqda. 1968-1980-yillar davomida ular 6700 ga yaqin terrorchilik amaliyotlarini sodir etganlar. Natijada 3668 kishi halok bo'lib, 7474 kishi turli jarohatlar olgan. Bu statistika yuqoridagi fikrlarimning isboti bo'la oladi. Zero 22 yil davomida 3668 odam qo'poruvchilik xarakati qurboniga aylangan.

Terrorchilarning safini to'ldirayotganlar kimlar o'zi?

Bu vahshiylikning oziqlantiruvchi omillardan biri bu qashshoq aholi toifasi bo'lsa, ikkinchi asosiy omillardan biri – bilimsizlik, uquvsizlik va albatta, ongida mafkuraviy bo'shliq shakllangan ijtimoiy qatlamlarning bu yo'lga kirib ketishlaridir. Aynan shu bois ekstremistlar o'zlarining manfur g'oyalari muqaddas dinimizni niqob qilib olib, odamlar ongiga dinning mavjud bo'lmagan qonun-qoidalari bilan ta'sir etib, ularni atroflariga to'planmoqdalar va bu yo'lda hattoki jonlarni ham ayamayaptilar. Aslida din ular uchun e'tiqod qilish uchun emas, balki, o'zlarining manfur, g'arazli, jirkanchli niyatlari bo'lmish – siyosiy hokimiyatni kuch bilan egallashdagi qurol yoki niqob vazifasini bajarib kelmoqda

O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligida mahalliy va xorijiy mamlakatlar ommaviy axborot vositalari vakillari uchun bo'lib o'tgan brifingda aytilishicha "Hizbut harakati jihat" "Da'vat ul-irshod" va "Pokiston islom ulamolari jamiyati" kabi tashkilotlar yordamida O'zbekistonlik (aksariyati Farg'ona vodiysidan) yoshlar Peshovar tumanida joylashgan diniy o'quv yurtlarida "o'qitilmoqda" ekanlar.

Barchamizni tashvishga solib, o'ylantirib qo'ygan hamda vatanimizning osoyishtaligi bilan bog'liq bo'lgan muammolarga ko'proq e'tibor berishimizni taqazo etayotgan narsalardan biri Pokistondagi mazkur yashirin markazlarda Markaziy Osiyodan, asosan Tojikiston va O'zbekistondan 400ga yaqin kishilarning bizning davlatimizda turli qo'poruvchilik ishlarini olib borish uchun tayyorgarlik ko'rayotganligidir. Ana shunday murakkab sharoitda Vatanimizning har bir fuqarosi barcha o'ylarini, fikri- zikrini bir joyga yig'ib, o'z yurtining kelajagi, tinchligi haqida, xalqimiz istiqboli haqida o'z burchi, oila va Vatan oldidagi burchlari haqida chuqur mulohaza qilishlari zamon talabidir.

Birinchi prezidentimiz I.A.Karimovning quyidagi so'zlarini tilga olsak "Barchamizga ayon bo'lishi kerakki, qayerdagi beparvolik va loqaydlik hukm sursa, eng dolzarb masalalar o'zi bo'larchikka tashlab qo'yilsa, o'sha yerda ma'naviyat eng ojiz va zaif nuqtaga aylanadi. Va aksincha – qayerda hushyorlik va jonkuyarlik, yuksak aql-idrok va taffakkur hukmron bo'lsa, o'sha yerda ma'naviyat qudratli kuchga aylanadi".

Bugun shunchaki yoshlar ongida sog'lom muhitni uyg'otish sog'lom mafkura egasi qilish va ularni o'zlari mustaqil to'g'ri yo'lni tanlay oladigan darajaga yetgunlariga qadar nazorat ostida ushlab kerak.

"Bugungi kunda ijtimoiy-ma'naviy muhitni va aholi turmush sharoitini yaxshilash, yoshlarni turli diniy ekstremistik oqimlar ta'siridan asrash masalasi barchamiz uchun eng asosiy masala bo'lib turibdi" - degan edi yurtboshimiz Shavkat Mirziyoyev. Shunday ekan bugun barchamiz nafaqat o'zimizga balki atrofdagilarimizgacha e'tiborli bo'lsak, talabchan bo'lsak hech qanday xatar bizga rahna sola olmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mirziyoyev Sh.M. "Ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash, muqaddas dinimizning sofligini asrash — davr talabi" mavzusida anjumandagi nutqi.
2. Karimov I.A. O'zbekiston XXI asr bo'sag'asida: xavfsizlikga tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari. –T.:O'zbekiston, 1997
3. www.lex.uz